

Laboratórna Diagnostika, XXIX, 2, 2024: 154–158

ANALÝZA MIGRÁCIE T-LYMFOCYTOV POMOCOU PRIETOKOVEJ CYTOMETRIE FLOW CYTOMETRIC ANALYSIS OF T CELL MIGRATION

Matúš Čoma^{1,2}

¹Ústav farmakológie, Lekárska fakulta, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, Košice

²Referát pre biomedicínsky výskum, Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a. s., Košice

matus.coma@upjs.sk

SÚHRN

Migrácia T-lymfocytov zohráva kľúčovú úlohu v imunitnom dozore, detekcii nádorových buniek a zápalových ochoreniach. Nedávne pokroky v imunoterapii zlepšili liečbu nádorových ochorení zameraním sa na normalizáciu imunosupresívneho nádorového mikroprostredia. S nádorom asociované fibroblasty, ktoré sú najpočetnejšou bunkovou populáciou v nádorovej stróme, majú kľúčovú úlohu pri podpore progresie nádoru a inhibícii imunitnej odpovede. V tejto štúdii sme skúmali vplyv kondicionovaného média z normálnych fibroblastov a s nádorom asociovaných fibroblastov na migráciu T-lymfocytov pomocou transwell testu. Transwell migračný test meria chemotaxiu buniek cez poréznu membránu, stimulovanú gradientom chemoatraktantu vytvoreným medzi dvoma komorami naplnenými médiami. Kondicionované médiá z oboch typov študovaných fibroblastov preukázali významné chemoatraktantné vlastnosti, pričom SCCF S4 (fibroblasty skvamocelulárneho karcinómu) dosiahlo účinky takmer porovnateľné s prirodzeným chemoatraktantom T-lymfocytov, CCL19 (Chemokine C-C motif ligand 19). Tieto poznatky o modulácii migrácie T-lymfocytov prostredníctvom fibroblastov môžu inšpirovať budúce štúdie skúmajúce inovatívne prístupy na zlepšenie imunoterapie nádorových ochorení.

Kľúčové slová: CCL19; kondicionované médium; imunomagnetická izolácia; transwell platnička; prietoková cytometria

ABSTRACT

T cell migration plays a crucial role in immune surveillance, cancer detection, and inflammatory diseases. Recent advances in immunotherapy have improved cancer treatment by targeting the immunosuppressive tumor microenvironment. Cancer-associated fibroblasts, the most abundant cell population in the tumor stroma, play a key role in promoting tumor progression and inhibiting immune responses. This study examined the effect of conditioned media from normal fibroblasts and cancer-associated fibroblasts on T cell migration using a transwell assay. The transwell migration assay measures the chemotaxis of cells through a porous membrane, driven by a chemoattractant gradient established between two medium-filled compartments. Conditioned media from both normal and cancer-associated fibroblasts exhibited significant chemoattractant properties, with SCCF S4 (squamous cell carcinoma fibroblasts) demonstrating effects nearly comparable to the natural T cell chemoattractant, CCL19 (Chemokine C-C motif ligand 19). These insights into fibroblast-driven modulation of T cell migra-

tion may inspire future studies exploring innovative approaches to enhance immune-based cancer treatments.

Key words: CCL19; conditioned medium; immunomagnetic isolation; transwell plate; flow cytometry

ÚVOD

Bunkový pohyb a jeho regulácia vzbudzujú obrovský záujem obzvlášť v imunológii, o čom svedčí aj veľké množstvo publikovanej literatúry o pohybe T-lymfocytov (Sundqvist, 2020, Fowell and Kim, 2021). Pohyb T-lymfocytov je skúmaný v súvislosti s vyhľadávaním antigénov (Krummel et al., 2016), pri monitorovaní organizmu na prítomnosť infikovaných a nádorových buniek (Zielinski, 2017, Sackstein et al., 2017), ako aj pri patologickej infiltrácii T-lymfocytov v zápalových ochoreniach (Lee and Lee, 2016).

V priebehu rokov pokroky v imunológii podstatne zlepšili stratégiu prevencie a kontroly úniku rakovinových buniek pred imunitným systémom (Candeias and Gaip, 2016). Imunoterapia samotná resp. v kombinácii s konvenčnými typmi liečby, ako je rádioterapia a chemoterapia, dosiahla značný úspech v porovnaní so štandardnou liečbou pri mnohých typoch nádorov (Barbari et al., 2020). Kritickým prvkom modernej imunoterapie je zmena imunosupresívneho prostredia tumorov a reaktivácia dôležitých leukocytových subpopulácií (Tan et al., 2022). Cytotoxické lymfocyty (CD8+) a CD4+ lymfocyty sú kľúčové pri cieleňí na nádory. CD8+ T-lymfocyty rozpoznávajú antigény prezentované antigén-prezentujúcimi bunkami, a môžu tiež identifikovať antigény priamo na povrchu nádorových buniek (Raskov et al., 2021). Na druhej strane CD4+ lymfocyty sú nevyhnutné na aktiváciu CD8+ cytotoxických lymfocytov, pričom nedostatok CD4+ buniek vedie k zlyhaniu protinádorovej imunitnej odpovede (Tay et al., 2021). A práve za zlyhaním protinádorovej imunitnej odpovede stojí nádorové mikroprostredie, pre ktoré je charakteristická imunosupresia (Wang et al., 2023).

Za kľúčovú súčasť nádorového mikroprostredia je považovaná heterogénna populácia buniek nazývaná s nádorom asociované fibroblasty (Mhaidly and Mehta-Grigoriou, 2020). S nádorom asociované fibroblasty zohrávajú dôležitú úlohu pri udržiavaní a remodelácii extracelulárnej matrice v nádorovom mikroprostredí, podporujú progresiu nádoru a inhibujú imunitnú odpoveď proti nádorovým bunkám (Milosevic and Ostman, 2024).

V predloženej štúdii analyzujeme ovplyvnenie migrá-

cie T-lymfocytov použitím kondicionovaného média z normálnych a zo s nádorom asociovaných fibroblastov.

MATERIÁL A METÓDY

Isolácia normálnych a s nádorom asociovaných fibroblastov

Vzorky normálnej kože (ľudské dermálne fibroblasty; normal dermal fibroblasts; HDF) boli získané z Oddelenia estetickej chirurgie, 3. lekárskej fakulty, Karlovej univerzity a Fakultnej nemocnice Kráľovské Vinohrady (Praha, Česká republika). Vzorky skvamocelulárneho karcinómu ústnej dutiny (T3N2M0) (fibroblasty skvamocelulárneho karcinómu; squamous cell carcinoma fibroblasts; SCCF) boli získané z Oddelenia otorinolaryngológie a chirurgie hlavy a krku, 1. lekárskej fakulty (Praha, Česká republika). Fibroblasty boli izolované, kultivované a expandované, ako bolo už predtým popísané (Dvorankova et al., 2019). Fenotypová charakterizácia získaných fibroblastov bola vyhodnotená detekciou vimentínu (+), fibronektínu (+), FAP (+), PDGFR- α/β (+), vysoko molekulárnych keratínov (-), tyrozínázy (-), CD45 (-) a MiTF (-). Bunky boli izolované z tkanivových vzoriek získaných so súhlasom pacientov v súlade s Helsinskou deklaráciou, schválené Etickou komisiou Všeobecnej fakultnej nemocnice a Etickou komisiou Fakultnej nemocnice Kráľovské Vinohrady (obe Praha, Česká republika). Písomný informovaný súhlas bol poskytnutý všetkými pacientmi.

Príprava kondicionovaných médií

Primárne kultúry fibroblastov vo 8. pasáži boli nasaďené do 24-jamkových platní v počte 250 000 bb /1 ml DMEM (Dulbecco's modified eagle medium, Gibco, Grand Island, NY, USA) s 10% FBS (Fetal bovine serum, Biochrom, Berlín, Nemecko) a 1% ATB (penicilín/streptomycín, Biochrom, Berlín, Nemecko) na jamku. Nasledujúci deň bolo kultivačné médium vymenené za 500 μ l čistého RPMI (Roswell Park Memorial Institute Medium, Gibco, Grand Island, NY, USA) bez FBS a ATB. Po 24 h bolo z každej jamky odsatých 400 μ l kondicionovaného média. Získané kondicionované médium bolo šokovo zamrazené pomocou tekutého dusíka a uskladnené na -80°C po dobu 3 mesiacov.

Isolácia PBMC (peripheral blood mononuclear cells):

Do 15-ml centrifugačných skúmaviek s kónickým dnom bolo pridaných 3 ml Histopaque-1077 (Sigma-Aldrich, Burlington, MA, USA) pri izbovej teplote. Následne boli na

hladinu Histopaque-1077 opatrne nanesené 3 ml plnej krvi od zdravého darcu. Po centrifugácii (400×g, 30 min, izbová teplota, bez brzdy) bola horná vrstva opatrne odobratá pomocou Pasteurových pipiet až do vzdialenosti 0,5 cm od nepriehľadného rozhrania, ktoré obsahovalo mononukleárne bunky (prstenec resp. biely zákal). Prstenec obsahujúci PBMC bol opatrne prenesený pomocou Pasteurových pipiet do čistých skúmaviek. Bunky boli premyté pridaním 10 ml PBS (Phosphate buffered saline) a scentrifugované (250×g, 10 min). Izolované bunky bola znova premyté v 5 ml PBS a scentrifugované (250×g, 10 min). Bunkový pelet bol na záver resuspendovaný v 0,5 ml PBS.

Imunomagnetická izolácia T-lymfocytov z PBMC

T-lymfocyty boli izolované pomocou kitu EasySep™ Human T Cell Isolation Kit (STEMCELL, Vancouver, BC, Kanada) podľa odporúčaní výrobcu. PBMC boli rozsuspendované v PBS tak aby ich koncentrácia bola 5×10^7 buniek/ml. Maximálny objem pre jednu izoláciu bol 2 ml. Potom bola vzorka prenesená do skúmavky s objemom 5 ml, vyrobenej z polystyrénu s okrúhlym dnom. Následne bol ku vzorke napipetovaný izolačný koktejl v množstve 50 µl na každý ml vzorky. Vzorka bola dôkladne premiešaná a inkubovaná pri izbovej teplote po dobu 5 minút. Počas inkubácie sme si dôkladne zhomogenizovali RapidSpheres™ rýchlym miešaním po dobu 30 sekúnd. RapidSpheres™ boli pridané do vzorky v množstve 40 µl na každý ml vzorky a vzorka bola dôkladne premiešaná. Následne sme ku vzorke pridal rotok 0,1% FBS v PBS tak, aby sme dosiahli konečný objem 2,5 ml, a vzorka bola jemne premiešaná pipetovaním hore a dole 2-3 krát. Skúmavka bola umiestnená do magnetu (EasySep™ Magnet, STEMCELL, Vancouver, BC, Kanada) a inkubovaná pri izbovej teplote po dobu 3 minút. Do novej skúmavky sme plynulým pohybom vyliali obsah skúmavky umiestnenej v magnetete, čím sme získali obohatenú suspenziu T-lymfocytov. Vyizolované T-lymfocyty boli následne rozsuspendované v 0,1% roztoku FBS v RPMI v koncentrácii 50 000 bb /100 µl. Časť T-lymfocytov bola ofarbená CD45(+), CD3(+), CD4(+) a CD8 (+) a podrobená cytometrickej analýze pre kontrolu čistoty izolácie.

Analýza migrácie T-lymfocytov pomocou prietokovej cytometrie

Do spodnej časti 96 jamkovej transwell platničky (Corning, Corning, NY, USA) bolo postupne napipetovaných

(100 µl): negatívna kontrola – RPMI, pozitívna kontrola RPMI + 0,5 µg/ml CCL19 (Chemokine (C-C motif) ligand 19, BioLegend, San Diego, CA, USA), kondicionané médium získané z HDF (darcovia P2, P3 a P4) a kondicionané médium získané zo SCCF (pacienti S4 a S8). Následne bol na platničku položený inzert s 5 µm poréznou membránou tak, aby sa blízko membrány nevyskytovali žiadne bublinky. Membrána bola ponechaná nasiaknuť niekoľko minút v inkubátore (37°C) aby sa médium zohrialo. Do hornej časti transwell platničky bolo napipetovaných 50 000 T-lymfocytov, ktoré boli resuspendované v 100 µl RPMI + 0,1% FBS. T-lymfocytom bolo umožnené migrovať počas 4 hodín pri 37°C. Po 4 hodinách boli T-lymfocyty v spodnej časti transwell platničky zafixované so 150 µl IC Fix (eBioscience, San Diego, CA, USA). Po zafixovaní bola bunková suspenzia prenesená z jamiek do cytometrických skúmaviek. Množstvo premigrovaných T-lymfocytov bolo merané pomocou prietokového cytometra (BD FACSCanto, Becton Dickinson, Franklin Lakes, NJ, USA) ako množstvo zachytených lymfocytov pri vysokom prietokovom režime počas 60 sekúnd. Experiment bol vykonaný ako biologický duplikát, každý v troch technických replikátoch. Výsledné absolútne počty premigrovaných T-lymfocytov reprezentujú aritmetický priemer meraní jednotlivých experimentov.

VÝSLEDKY

Ako pozitívnu kontrolu našej štúdie sme použili chemoatraktant T lymfocytov CCL19 v koncentrácií 0,5 µg/ml v RPMI pričom sme pozorovali výraznú migráciu (1619) T-lymfocytov. Ako negatívnu kontrolu sme použili čisté RPMI médium bez FBS a ATB. Počet (531) takto premigrovaných T-lymfocytov reprezentoval množstvo voľne sa pohybujúcich buniek (bez gradientu medzi hornou a spodnou časťou transwell platničky). Kondicionané médiá pripravené z kultúr normálnych fibroblastov (HDF P2, HDF P3 a HDF P4) preukázali výraznú schopnosť priťahovať (1211, 1133 a 1145 v tomto poradí) T-lymfocyty. Migrácia T-lymfocytov ku kondicionámu médiu pripravenému zo SCCF S4 dosiahla takmer úroveň pozitívnej kontroly (1512). Naopak migrácia ku kondicionámu médiu pripravenému zo SCCF S8 bola mierne nižšia (1056) než migrácia k HDF.

Obr. 1 Porovnanie migrácie T-lymfocytov ku kondicionovaným médiám pripraveným z rôznych primárnych kultúr fibroblastov.

DISKUSIA

Táto štúdia sa zameriavala na hodnotenie migrácie T-lymfocytov pomocou transwell platničky na porovnanie účinnosti kondicionovaných médií z rôznych typov fibroblastov. V súlade so svetovou literatúrou (Gowhari Shabgah et al., 2022, Loef et al., 2021) sme preukázali výraznú stimuláciu migrácie T-lymfocytov pomocou CCL19, čo preukazuje správnosť predkladaného modelu. V prípade kondicionovaných médií pripravených z primárnych kultúr normálnych fibroblastov (HDF) sme zaznamenali veľmi podobný vplyv na úroveň migrácie. V porovnaní s negatívnou kontrolou sú všetky hodnoty migrácie v prítomnosti HDF médií výrazne vyššie, čo naznačuje, že nami izolované primárne kultúry HDF fibroblastov produkujú faktory stimulujúce migráciu T-lymfocytov, čo je v súlade so svetovou literatúrou (Lee et al., 2022, Taub et al., 1995). Na druhej strane, kondicionované médiá z primárnych kultúr s nádorom asociovaných fibroblastov preukázali veľmi odlišný vplyv na úroveň migrácie T-lymfocytov, pričom kondicionované médium zo SCCF S4 prekvapivo dosiahlo efekt blízky prirodzenému chemoatraktantu CCL19. Naproti kondicionované médium pripravené zo SCCF S8 malo slabší stimulačný účinok na migráciu než kondicionované médiá z normálnych fibroblastov. Predpokladáme, že pozorované rozdiely medzi účinkom kondicionovaných médií pripravených zo s nádorom asociovaných fibroblastov súvisí s prítomnosťou fenotypovo odlišných subpopulácií fibroblastov v jednotlivých nádoroch (Elyada et al., 2019, Kieffer et al., 2020, Deng et al., 2021, Soliman et al., 2021), z ktorých boli izolované. Navyše, rozdielny fenotyp medzi

SCCF S4 a SCCF S8 bol preukázaný aj našou predošlou štúdiou (Urban et al., 2023). Tieto výsledky môžu mať dôležité implikácie pre pochopenie, akým spôsobom rôzne subpopulácie fibroblastov formujú imunitnú odpoveď s potenciálnym využitím v budúcich terapeutických stratégiách. Predpokladáme, že podrobnejšia analýza obsahu kondicionovaných médií a identifikácia konkrétnych secerovaných chemotaktických faktorov bude kľúčová pre ďalší pokrok v tejto oblasti.

ZÁVER

Naša analýza poskytuje cenné informácie o vplyve normálnych a s nádorom asociovaných fibroblastov na migráciu T-lymfocytov. Zároveň predstavuje vhodný model pre štúdium vplyvu kondicionovaných médií pripravených z rôznych typov buniek na migráciu lymfocytov. Naše výsledky poukazujú na schopnosť rôznych fibroblastov secerovať chemotaktické faktory. Zároveň sme poukázali na rozdielnu schopnosť s nádorom asociovaných fibroblastov ovplyvňovať migráciu a tým rôzne modulovať imunitnú odpoveď. V budúcnosti by bolo užitočné pokračovať v analýze obsahu kondicionovaných médií a preskúmať konkrétne chemotaktické faktory, ktoré sú zodpovedné za pozorované účinky. Taktiež by bolo prínosné preskúmať, ako rôzne typy fibroblastov a ich produkty ovplyvňujú proliferáciu a diferenciáciu lymfocytov, aby sme lepšie pochopili mechanizmy, ktoré sú zapojené do modulácie imunitnej odpovede nádorovým mikroprostredím.

POĎAKOVANIE

Táto práca bola podporená Vedeckou grantovou agentúrou Ministerstva školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky a Slovenskej akadémie vied VEGA-1/0436/24.

ZOZNAM LITERATÚRY

1. Barbari, C., Fontaine, T., Parajuli, P., Lamichhane, N., Jakubski, S., Lamichhane, P. and Deshmukh, R. R. (2020) 'Immunotherapies and Combination Strategies for Immuno-Oncology', *Int J Mol Sci*, 21(14).
2. Candeias, S. M. and Gaipal, U. S. (2016) 'The Immune System in Cancer Prevention, Development and Therapy', *Anticancer Agents Med Chem*, 16(1), pp. 101-7.
3. Deng, C. C., Hu, Y. F., Zhu, D. H., Cheng, Q., Gu, J. J., Feng, Q. L., Zhang, L. X., Xu, Y. P., Wang, D., Rong, Z. and Yang, B. (2021) 'Single-cell RNA-seq reveals fibroblast heterogeneity

- and increased mesenchymal fibroblasts in human fibrotic skin diseases', *Nat Commun*, 12(1), pp. 3709.
4. **Dvorankova, B., Lacina, L. and Smetana, K., Jr. (2019)** 'Isolation of Normal Fibroblasts and Their Cancer-Associated Counterparts (CAFs) for Biomedical Research', *Methods Mol Biol*, 1879, pp. 393-406.
 5. **Elyada, E., Bolisetty, M., Laise, P., Flynn, W. F., Courtois, E. T., Burkhart, R. A., Teinor, J. A., Belleau, P., Biffi, G., Lucito, M. S., Sivajothi, S., Armstrong, T. D., Engle, D. D., Yu, K. H., Hao, Y., Wolfgang, C. L., Park, Y., Preall, J., Jaffee, E. M., Califano, A., Robson, P. and Tuveson, D. A. (2019)** 'Cross-Species Single-Cell Analysis of Pancreatic Ductal Adenocarcinoma Reveals Antigen-Presenting Cancer-Associated Fibroblasts', *Cancer Discov*, 9(8), pp. 1102-1123.
 6. **Fowell, D. J. and Kim, M. (2021)** 'The spatio-temporal control of effector T cell migration', *Nat Rev Immunol*, 21(9), pp. 582-596.
 7. **Gowhari Shabgah, A., Al-Obaidi, Z. M. J., Sulaiman Rahman, H., Kamal Abdelbasset, W., Suksatan, W., Bokov, D. O., Thangavelu, L., Turki Jalil, A., Jadidi-Niaragh, F., Mohammadi, H., Mashayekhi, K. and Gholizadeh Navashenaq, J. (2022)** 'Does CCL19 act as a double-edged sword in cancer development?', *Clin Exp Immunol*, 207(2), pp. 164-175.
 8. **Kieffer, Y., Hocine, H. R., Gentric, G., Pelon, F., Bernard, C., Bourachot, B., Lameiras, S., Albergante, L., Bonneau, C., Guyard, A., Tarte, K., Zinovyev, A., Baulande, S., Zalcman, G., Vincent-Salomon, A. and Mechta-Grigoriou, F. (2020)** 'Single-Cell Analysis Reveals Fibroblast Clusters Linked to Immunotherapy Resistance in Cancer', *Cancer Discov*, 10(9), pp. 1330-1351.
 9. **Krummel, M. F., Bartumeus, F. and Gerard, A. (2016)** 'T cell migration, search strategies and mechanisms', *Nat Rev Immunol*, 16(3), pp. 193-201.
 10. **Lee, B., Lee, S. H. and Shin, K. (2022)** 'Crosstalk between fibroblasts and T cells in immune networks', *Front Immunol*, 13, pp. 1103823.
 11. **Lee, G. H. and Lee, W. W. (2016)** 'Unusual CD4(+)CD28(-) T Cells and Their Pathogenic Role in Chronic Inflammatory Disorders', *Immune Netw*, 16(6), pp. 322-329.
 12. **Loef, E. J., Sheppard, H. M., Birch, N. P. and Dunbar, P. R. (2021)** 'Live-Cell Microscopy Reveals That Human T Cells Primarily Respond Chemokinetically Within a CCL19 Gradient That Induces Chemotaxis in Dendritic Cells', *Front Immunol*, 12, pp. 628090.
 13. **Mhaidly, R. and Mechta-Grigoriou, F. (2020)** 'Fibroblast heterogeneity in tumor micro-environment: Role in immunosuppression and new therapies', *Semin Immunol*, 48, pp. 101417.
 14. **Milosevic, V. and Ostman, A. (2024)** 'Interactions between cancer-associated fibroblasts and T-cells: functional cross-talk with targeting and biomarker potential', *Ups J Med Sci*, 129.
 15. **Raskov, H., Orhan, A., Christensen, J. P. and Gogenur, I. (2021)** 'Cytotoxic CD8(+) T cells in cancer and cancer immunotherapy', *Br J Cancer*, 124(2), pp. 359-367.
 16. **Sackstein, R., Schatton, T. and Barthel, S. R. (2017)** 'T-lymphocyte homing: an underappreciated yet critical hurdle for successful cancer immunotherapy', *Lab Invest*, 97(6), pp. 669-697.
 17. **Soliman, H., Tung, L. W. and Rossi, F. M. V. (2021)** 'Fibroblast and Myofibroblast Subtypes: Single Cell Sequencing', *Methods Mol Biol*, 2299, pp. 49-84.
 18. **Sundqvist, K. G. (2020)** 'T Cell Motility horizontal line How Is It Regulated?', *Front Immunol*, 11, pp. 588642.
 19. **Tan, S., Day, D., Nicholls, S. J. and Segelov, E. (2022)** 'Immune Checkpoint Inhibitor Therapy in Oncology: Current Uses and Future Directions: JACC: CardioOncology State-of-the-Art Review', *JACC CardioOncol*, 4(5), pp. 579-597.
 20. **Taub, D. D., Key, M. L., Clark, D. and Turcovski-Corrales, S. M. (1995)** 'Chemotaxis of T lymphocytes on extracellular matrix proteins. Analysis of the in vitro method to quantitate chemotaxis of human T cells', *J Immunol Methods*, 184(2), pp. 187-98.
 21. **Tay, R. E., Richardson, E. K. and Toh, H. C. (2021)** 'Revisiting the role of CD4(+) T cells in cancer immunotherapy-new insights into old paradigms', *Cancer Gene Ther*, 28(1-2), pp. 5-17.
 22. **Urban, L., Coma, M., Lacina, L., Szabo, P., Sabova, J., Urban, T., Suca, H., Lukacin, S., Zajicek, R., Smetana, K., Jr. and Gal, P. (2023)** 'Heterogeneous response to TGF-beta1/3 isoforms in fibroblasts of different origins: implications for wound healing and tumorigenesis', *Histochem Cell Biol*, 160(6), pp. 541-554.
 23. **Wang, Q., Shao, X., Zhang, Y., Zhu, M., Wang, F. X. C., Mu, J., Li, J., Yao, H. and Chen, K. (2023)** 'Role of tumor microenvironment in cancer progression and therapeutic strategy', *Cancer Med*, 12(10), pp. 11149-11165.
 24. **Zielinski, C. E. (2017)** 'Human T cell immune surveillance: Phenotypic, functional and migratory heterogeneity for tailored immune responses', *Immunol Lett*, 190, pp. 125-129.